

Usmena prezentacija

ELEKTROFOREZA PELOIDA U TERAPIJI OSTEOARTROZE KOLENA

Bačikin R¹, Naumović N², Lazarević P³, Isakov I¹, Kaluđerski S¹,
Magda N¹

¹Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“, Melenci, ²Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, ³Konsultantska agencija LAMED, Kučevo, R. Srbija

radoslava.bacikin@gmail.com

Hronične degenerativne reumatske bolesti su najčešće bolesti zglobova i vodeći su uzrok hronične onesposobljenosti ljudi, a incidencija raste sa starenjem. Karakteriše ih oštećenje i gubitak zglobne hrskavice, subhondralna skleroza i pojava osteofita. Kontrola bola kod osteoartroza predstavlja glavni terapijski cilj. Peloido terapija se primenjuje u cilju analgezije, poboljšanja funkcionalnosti obolelog zgloba, te u zaustavljanju procesa destrukcije hrskavice. U tu svrhu se koriste različite metode fizikalne terapije, Kao npr. pelodoterapija. Peloid iz jezera Rusanda je alevritskog sastava, sa zrnima ujednačene veličine, koja imaju prosečnu veličinu 0,01 mm, što mu daje izvanrednu plastičnost, odnosno veliki toplotni kapacitet. Peloid ostvaruje mehaničke, termičke i hemijske efekte na organizam, a uz to je hidrosolubilna, uz visok stepen elektrolitičke disocijacije.

Cilj rada: da se pokaže lekovito delovanje sastojaka rusandskog peloida pri njegovoj primeni uz pomoć jontoforeze kod bolesnika sa osteoartrozom kolena.

Metod rada: Sprovedena je otvorena, prospektivna, komparativna studija na tridesetoro ispitanika sa artrozom kolena u početnom stadijumu. Svi ispitanici bili su klinički ispitani, ispitani je obim pokreta u zglobu kolena i manuelni mišićni test. Subjektivni parametri, bol, funkcionalni status praćeni su Vizuelnom analognom skalom bola (0 - 100 mm) i WOMAC testom. Sva merenja vršena su pre i nakon terapije.

U prvoj grupi je desetoro ispitanika tretiranih vodenim rastvorom peloida putem elektroforeze. Primenjena je konstantna glavanska struja transferzalno (20 min, sa gazama sa peloidom na oba pola), pet puta nedeljno, deset dana. U drugoj grupi ispitanika peloid je zagrejan na 42° i aplikovan pomoću vakuum elektroda, koje su postavljane transferzalno, uz primenu konstantne galvanske struje od 100-150 mA 20 min, deset dana. Treća, kontrolna grupa bolesnika je lečena dijadinamičnom strujom, postavljenom transferzalno na koleno, bez aplikacije peloida. Svi bolesnici imali su i kinezi terapiju.

Rezultati rada. Kod sve tri grupe ispitanika došlo je do smanjenja bolnosti i poboljšanja funkcionalnosti obolelog kolena (obima pokreta), s tim što su najbolji efekti terapijskog tretmana postignuti u drugoj grupi bolesnika, sa visoko statistički značajnom razlikom ($p < 0,01$).

Zaključak: Elektroforezom peloida postiže se značajan terapijski efekat u lečenju osteoartroza kolena, te bi trebalo da ova metoda ima svoju redovnu primenu u terapiji osteoartroza.

Ključne reči: osteoartroza, elektroforeza peloida, kontrola bola

Usmena prezentacija

**EFEKTI TERMOMINERALNE VODE BANJE SLATINA KOD
PACIJENATA SA HRONIČNIM LUMBALNIM SINDROMOM**

Janković D¹, Savić O², Trninić B¹, Šarić B¹

¹Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" Banja Luka, RS, ²Klinika za neurohirurgiju, KC Banja Luka, R. Srpska

dragajana@gmail.com

UVOD: Lumbalni sindrom obuhvata grupu različitih oboljenja i poremećaja čiji je zajednički simptom bol u lumbalnom ili lumbosakralnom predjelu sa ili bez iradijacije duže noge. To je jedno od najčešćih bolnih stanja savremenog čovjeka.

Cilj rada je procijeniti efekte termomineralne vode banje Slatina kod pacijenata sa hroničnim lumbalnim sindromom koji su se rehabilitovali u periodu mart-maj 2012.godine.

METODE: Ispitivano je 30 pacijenata sa hroničnim bolom u leđima koji je posljedica narušenih odnosa u DVS uzrokovanog degenerativnim procesom. Kod ovih pacijenata radilo se o hernijama, prolapsima ili protruzijama diskusa u lumbalnom segmentu kičmenog stuba koje su verifikovane nuklearnom magnetnom rezonancom, sa komprimiranjem korijena koji uslovljava radikularne manifestacije duž noge/u. U tretmanu uz procedure fizikalne terapije primjenjivan je i hidrokinezitretman u termomineralnoj vodi banje Slatina u trajanju 15 terapijskih dana. Parametri praćenja su mjereni na početku tretmana i nakon 15 terapijskih dana. Praćen je intenzitet bola (VAS), obim pokreta (Schober index) i kvalitet života (Oswestry indexu).

REZULTATI: Od ukupno 30 pacijenata koji su ispitivani, 17 pacijenata je muškog pola, a 13 ženskog. Prema VAS-i bola postoji statistički značajno smanjenje bola prije i poslije terapijskog protokola kod ispitanika muškog pola $p < 0,05$, kod ženskog pola $p < 0,05$, kao i u ukupnom broju ispitanika $p < 0,05$. Kod ispitanika muškog pola ne postoji statistički značajno poboljšanje pokretljivosti prema Schober indexu $p > 0,05$ prije i poslije terapijskog protokola, dok kod ispitanika ženskog pola postoji statistički značajno poboljšanje pokretljivosti prema Schober indexu $p < 0,05$, što utiče